

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ҚОДИРОВ Ҳусанбой Бахтиёржон ўғли

Ўзбекистон Республикаси Божхона қўмитаси ходими,

божхона хизмати катта лейтенанти

мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14998000>

БОЖХОНА ОРГАНЛАРИДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛИЙ ИШНИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада божхона органларида ахборот-таҳлилий фаолиятни жорий этишнинг концептуал асослари таҳлил қилинган. Глобал иқтисодий интеграция шароитида божхона органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш учун ахборот-таҳлилий фаолиятнинг аҳамияти ва унинг методологик тамойиллари ёритилган.

Калит сўзлар: божхона органлари, ахборот-таҳлилий фаолият, иқтисодий хавфсизлик, рақамли божхона, ташқи иқтисодий фаолият, киберхавфсизлик, хавфларни бошқариш, маълумотларни қайта ишлаш, божхона назорати, ахборот технологиялари, стратегик режалаштириш.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются концептуальные основы внедрения информационно-аналитической деятельности в таможенных органах. Освещено значение информационно-аналитической деятельности и ее методологические принципы для повышения эффективности деятельности таможенных органов в условиях глобальной экономической интеграции.

Ключевые слова: таможенные органы, информационно-аналитическая деятельность, экономическая безопасность, цифровая таможня, внешнеэкономическая деятельность, кибербезопасность, управление рисками, обработка данных, таможенный контроль, информационные технологии, стратегическое планирование.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR THE INTRODUCTION OF INFORMATION AND ANALYTICAL WORK IN CUSTOMS BODIES

ANNOTATION

This article analyzes the conceptual foundations for the implementation of information and analytical activities in customs authorities. The importance of information and analytical activity and its methodological principles for increasing the effectiveness of customs authorities in the context of global economic integration are highlighted.

Keywords: customs authorities, information and analytical activities, economic security, digital customs, foreign economic activity, cybersecurity, risk management, data processing, customs control, information technologies, strategic planning.

Глобаллашув шароитида иқтисодий интеграциянинг жадаллашуви нафақат зарурий истеъмол товарлари ва хизматлар бозорини яратиш ҳамда харидорларнинг эҳтиёжи қонуниятини ўрганиб боришни, балки товарлар айланмаси учун қулай миллий ва халқаро қонуний асослар асосида ташқи савдо тизимини йўлга қўйишни тақозо этади. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 26 майда қабул қилинган “Ташқи иқтисодий фаолият тўғрисида”ги Қонунининг 11-моддасига кўра, ташқи савдо фаолияти халқаро товарлар, ишлар (хизматлар) савдоси соҳасидаги тадбиркорлик фаолияти бўлиб, у экспорт ва импорт қилиш йўли билан амалга оширилади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 18 октябрдаги “Давлат божхона хизмати тўғрисида”ги Қонунига кўра, товарлар ва хизматларнинг экспорт-импорт операциялари устидан назорат ҳамда ушбу жараёндаги расмийлаштириш ва назорат ишлари божхона органлари томонидан амалга оширилади.

Ахборот-таҳлилий ишини ташкил этиш божхона органлари фаолиятининг асосий вазифаларидан бирига айланиб бўлган. Эътибор қаратадиган бўлсак, божхона тартиботларини соддалаштириш ҳамда тадбиркорлар учун қулай бизнес муҳити яратиш мақсадида “Рақамли Ўзбекистон – 2030” ва “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да миллий иқтисодиёт, саноат ва умуман жамиятда рақамли трансформацияни амалга оширишга қаратилган чора-тадбирларнинг ижроси сифатида ташкил этилаётган “Рақамли божхона” концепциясининг таркибий қисми ҳисобланган амалдаги 60 дан ортиқ дастурий таъминотларнинг асосида маълумотлар таҳлили ётади.

Божхона органларининг ахборот-таҳлилий фаолияти тушунчаси бўйича кўплаб тадқиқотчилар томонидан турли фикр ва мулоҳазалар билдирилган.

Жумладан, россиялик тадқиқотчи К.И.Дорофеева **божхона органларининг ахборот-таҳлилий фаолиятини** юзага келган ва ўрганилаётган вазиятнинг мазмуни, сабаб ва омиллари, ривожланиш тенденцияларини аниқлаш орқали тузилмалар фаолиятининг самарадорлигини ошириш, шунингдек амалга оширилган ва режалаштирилган чораларни баҳолаш мақсадида амалга ошириладиган амалий тадқиқотлар деб таърифлаган. Бундан кўриниб турибдики, божхона органлари олдига қўйилган маъмурий вазифаларни амалга оширишнинг самарали воситаси ахборот-таҳлилий фаолият ҳисобланади.

Шунингдек, тадқиқотчилар божхона органларида ахборот-таҳлилий фаолиятнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни мисол келтиришади:

- ҳисобот даври бўйича божхона органларининг фаолиятига баҳо бериш ва ундаги ўзгаришларни аниқлаш;
- божхона органлари фаолиятига таъсир этувчи омилларни прогноз қилиш ва уларнинг таъсир даражасини баҳолаш;
- божхона органлари фаолиятини натижадорлиги ва самарадорлигини оширишнинг заҳираларини аниқлаш ва бошқалар.

Умуман олганда, божхона назоратини таъминлаш билан боғлиқ тартиботларни амалга ошириш давомида божхона ходимлари ахборот таъминоти, таҳлил ва истиқболни белгилаш билан боғлиқ таҳлилий ишни бевосита амалга оширишади. Бу ўринда ахборот билан таъминланганлик қарор қабул қилишнинг асосий талабларидан бири ҳисобланади.

Божхона органларида ахборот-таҳлилий фаолиятини жорий этишнинг концептуал асослари назарий ва методологик тамойиллар мажмуаси бўлиб, у ушбу жараён учун асос бўлиб хизмат қилади. Уларга қуйидагилар киради:

1.1-жадвал

Ҳуқуқий асослар	Ахборот-таҳлилий ишини божхона органларида жорий этиш билан боғлиқ қонунчилик
Методологик асослар	- ахборотни йиғиш ва таҳлил қилишнинг статистик, прогнозлаш ва эксперт баҳолаш усуллари; - божхона назорати ва хавфларни бошқариш тизими; - ахборотларнинг ишончилиги ва долзарблигини таъминлаш тамойиллари.
Ташкилий асослар	- божхона органларида ахборот-таҳлилий фаолият билан шуғулланувчи тузилмалар; - давлат ва халқаро ташкилотлар билан соҳага оид ҳамкорлик механизмлари; - ахборотларни жамлаш, узатиш, қайта ишлаш ва электрон ҳужжат айланиш тизими.
Технологик асослар	- рақамли технологиялар ва маълумотлар базасининг мавжудлиги;

	<p>- Божхона кўмитасининг Ягона автоматлаштирилган ахборот тизими ва унинг таркиби дастурлари; - блокчейн, сунъий интеллект асосида таҳлилий ишлаш имкониятлари мавжудлиги.</p>
--	---

Ҳозирги вақтда божхона органларида ахборот-таҳлилий фаолиятни ташкил этишнинг илмий-методологик асосларини 2 босқичга бўлган ҳолда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

1-босқич: ахборот-таҳлилий фаолиятни илмий-методологик ташкил этиш бўйича комплекс ёндашув – бу ёндашув божхона тузилмаларининг бирор йўналиши бўйича таҳлилни ташкил этиш методикасидан фарқ қилиб, умумий таҳлил натижадорлиги эришишни назарда тутди.

Ахборот-таҳлилий фаолиятнинг божхона органлари олдида қўйилган вазифаларни бажаришдаги самарадорликка эришиш воситаси сифатида сўнгги йилларда кўплаб тадқиқотлар ўтказилган. Божхона органлари фаолиятининг самарадорлиги асосий 3 та ҳусусият билан белгиланади:

- божхона органларининг давлат бюджетига тушумларни ундиришдаги натижадорлиги;
- божхона органлари фаолиятининг иқтисодий самарадорлиги;
- божхона органларининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти самарадорлиги.

2-босқич: илмий-методологик таъминотни амалга оширишнинг тизимли ёндашуви. Бугунги кунда божхона органлари фаолиятига оид маълумотларни жамлаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилишнинг тизимли дастурий таъминотлари ва метатехнологиялари яратилган бўлиб, ушбу ёндашув улардан фарқ қилади.

Божхона органларининг мамлакат миллий хавфсизлигини таъминлашдаги аҳамиятини инобатга оладиган бўлсак, ушбу соҳада ахборот-таҳлилий фаолиятни жорий этишнинг концептуал асосларини замонавий таҳдидлар фонида қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Дастлаб, халқаро интеграция жараёнларида божхона органлари олдида турган таҳдидларга алоҳида тушунчалар бериб ўтамыз. Уларга қуйидагиларни мисол келтириш мумкин:

1. Янги турдаги террористик таҳдидлар – классик турдаги терроризмни содир этиш учун янги турдаги замонавий технологиялардан кенг фойдаланилмоқда. Тарихан божхона органлари божхона чегараси орқали ҳаракатланаётган товарлар божхона кўригидан ўтказишда террористик гуруҳлар томонидан икки хил мақсадда фойдаланилиши мумкин бўлган товарлар ноқонуний айланмасини олдини олишлари лозим бўлган бўлса, ҳозирда террористик ҳуружларда портловчи ёки оммавий қирғин қуролларида кўра, аҳолига психологик ва манипуляцион таъсир кўрсатувчи технологиялар орқали таъсир ўтказишга ҳаракат қилишаётганлиги сабабли айнан шундай воситаларни яратишда фойдаланиладиган техник қисмларни аниқлаш божхона органи ходимининг вазифасига айланиб бормоқда.

Масалан, чегара божхона пости орқали олиб келинаётган чанг ютгич товарининг микрочипи бошқа бир қурол учун таркибий қисм бўлиши мумкин.

2. Контрабанда таҳдиди – истеъмол бозорига контрабанда жиноятини предмети ҳисобланган товарларини киритиш орқали мамлакат ижтимоий-иқтисодий хавфсизлигига юзага келтириладиган таҳдидлардан кўра, ички ишлаб чиқарувчиларни синдиришга уруниш кўринишидаги демпинг шаклидаги иқтисодий контрабанда таҳдидлари, сохта шартномалар орқали ҳорижий валютани олиб чиқиб кетиш билан боғлиқ жиноий схемалар ортиб бормоқда.

3. Гиёҳвандлик таҳдиди – табиий турдаги гиёҳвандлик воситалари ўрнига, синтетик усулда тайёрланган, наркотиклар рўйхатига хали киритилмаган, таъсири табиий воситалардан ортиқ, арзон нархдаги дори капсулалари шаклида кучли таъсир қилувчи воситалар оқими дунё бўйлаб ортиб бормоқда.

Бу каби замонавий таҳдидлар фонида божхона ходимлари уларни аниқлашнинг янги замонавий ва инновацион усулларини амалиётга жорий этишлари талаб этилади. Шундай воситалардан бири ҳисобланган ахборот-таҳлилий фаолиятни такомиллаштириб боришнинг узлуксиз тизимини концептуал асосларини яратишлари лозим бўлади.

Таъкидлаш жоизки, ахборот-таҳлилий иш асосий вазифаси ҳисобланмаган тузилмалар томонидан жараённинг ривожланиб бориш тенденциялари ва келажакдаги юзага келиши мумкин бўлган ҳолатни прогноз қилинишида таҳлилий хатоликлар юзага келиши мумкин. Шу сабабли, ахборот-таҳлилий фаолиятнинг ташкилий концептуал асосларидан бири давлат ташкилотида таҳлилий тузилманинг мавжуд бўлиши ҳисобланади. Ушбу таҳлилий хизматларнинг асосий вазифаси муаммони ўз вақтида ёки олдинроқ аниқлаш, уларнинг бартараф этиш ёки олдини олиш бўйича тегишли тавсия ва таклифларни ишлаб чиқишдан иборат бўлади.

Таҳлил тузилмалари фаолияти учун зарурий ҳом-ашё давлат ташкилоти фаолиятига оид барча маълумотлар ҳисобланади. Ушбу маълумотларни таҳлилий тузилмаларга тақдим этган давлат ташкилотларининг асосий эҳтиёжи қуйидагиларни ташкил этади ва у таҳлилни амалга оширувчи тузилма томонидан қопланиши лозим:

- ташкилот ичидаги муҳитнинг мавжуд ҳолати ва ривожланиш тенденциялари прогнози;
- ташкилот фаолиятига таъсир этувчи ташки таҳдидлар ва уларнинг юзага келиш сабаблари;
- кадрларни ривожлантириш ва бошқариш билан боғлиқ жараёнлар таҳлили;
- ташкилотни ривожлантиришнинг стратегик режалари ва асослари.

Шунга кўра, божхона органларида ахборот-таҳлилий фаолият асосий 3 йўналишда йўлга қўйилади:

1-йўналиш: мавжуд маълумотларни таҳлилини амалга оширувчи ахборот-таҳлилий тузилмалари.

2-йўналиш: таркибий тузилмаларнинг амалий муаммоларни таҳлили билан шуғулланувчи таҳлилчиларини тайинлаш.

3-йўналиш: таҳлилий фаолиятни амалга оширувчи техник воситаларни жорий этиш.

Бундай жараёни Россия Федерациясининг Федерал божхона хизмати фаолиятини такомиллаштириш бўйича 2007 йилда амалга оширилган ислохотлар давомида юқоридаги талаблар асосида Таҳлилий бошқарма фаолияти йўлга қўйилганлиги ҳолатида кўришимиз мумкин. Чунки, ушбу хизматда мустақил бошқармадан ташқари барча бошқармалар таркибида таҳлил билан шуғулланувчи бўлим ва масъулларнинг алоҳида ажратилганлиги, соҳани рақамли технологиялар билан таъминланаётганлиги ФБХда ахборот-таҳлилий ишини йўлга қўйиш ҳамда такомиллаштиришга кучли эътибор қаратилаётганлигини билдиради.

Таъкидлаш жоизки, давлат ташкилотларида мустақил ахборот-таҳлил тузилмасининг мавжуд бўлиши ахборот-таҳлилий фаолиятни жорий этишнинг комплекс ёндашуви имконини берувчи асосий таянч ҳисобланади. Россиялик тадқиқотчи В.А.Черновнинг фикрига кўра, комплекс ёндашув давлат ташкилотининг ўзаро боғлиқ бўлган фаолиятларига оид барча маълумотларни жамлаш ва қайта ишлаш орқали унинг ички ва ташқи ахборот маконини яратишни англатади.

Бу ўринда, давлат ташкилотига оид ташқи ахборот маконининг аҳамияти юқори. Жумладан, ташқи ахборот оқими давлат ташкилоти олдида пайдо бўлиши мумкин бўлган ташқи омилларни аниқлаш, мониторинг қилиш ва ривожланиш тенденцияларини прогноз қилиш имконини беради. Ташқи муҳитдан олинган ахборотлар асосида давлат ташкилотининг стратегик муҳим ахборот макони яратилиши керак. Ушбу стратегик ахборот макони ўз таркибига давлат ташкилотининг фаолиятига оид асосий кўрсаткичларни доимий мониторинги ва таҳлилини юритиш имконини берувчи стратегик индикаторларни қамраб олади.

Ички ахборот макони давлат ташкилоти фаолиятига оид умумий маълумотлар асосида шакллантирилади. Бунда, давлат ташкилотини бутун бир тизим сифатида таҳлил қилиш ва унинг ҳаётий муҳим бўлган таркибий элементлари билан бир қаторда ҳаётий муҳим бўлмаган кўшимча элементларини ҳам мониторинг қилиб бориш талаб этилади.

Божхона органлари мисолида қарайдиган бўлсак, ўзига юклатилган иқтисодий хавфсизликни ҳимоя қилиш ва фискал вазифаларни бажариши учун ушбу давлат ташкилотига товар ва транспорт воситаларини божхона назорати ҳамда расмийлаштирувидан ўтказиш жараёнларида фойдаланиладиган муҳим элементлар устуворлик қилади.

Лекин шундай бўлсада, ушбу тизимнинг мавжуд бўлишини асосий шартларидан ҳисобланган молия, иқтисодиёт, моддий-техника таъминоти, капитал қурилиш ва бошқа турдаги соҳаларнинг ҳам зарурияти кам даражада эмаслигини кўришимиз мумкин. Шу сабабли, ички маълумотларнинг барчаси тўғри таҳлилий ҳосила ёки маълумот олиш учун муҳим ҳисобланади.

Божхона органларида ахборот-таҳлилий фаолиятни йўлга қўйишнинг замонавий талаби мавжуд маълумотлар базасини чуқур таҳлили орқали келажакда юзага келиши мумкин бўлган ҳолатларни олдиндан прогноз қилиш орқали куч ва воситалардан самарали фойдалана олишдан иборат. Ушбу жараён ўз ўрнида ички ва ташқи муҳитга чидамсиз “кучсиз қисм”ни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш имконини ҳам талаб этади.

Эътибор қаратиш лозимки, божхона органларида жорий этилаётган ахборот-таҳлилий фаолиятнинг технологик асослари ҳар доим ҳам тўғри таҳлилий хулоса олиш имконини бермайди. Бу жараёнда маълумотларни таҳлил қилиш билан боғлиқ техникавий камчиликларни мавжуд эканлигини эътиборга олиш лозим.

Жумладан, товар ва транспорт воситаларини божхона назорати ҳамда расмийлаштирувидан ўтказилишида фойдаланиладиган ахборот тизимларида шакллантирилаётган маълумотларни дастурий таъминот ўзига юклатилган алгоритм асосида таҳлил қилади ва якуний хулоса қабул қилади. Бу эса, жинойий олам вакиллари ёки “ноҳалол” тадбиркорлар учун божхона органларига тақдим этиладиган ҳужжатларни сохталаштириш ёки уларга ўхшатиб ишланган ҳужжатлар билан алдов усули орқали ўзларининг ғаразли ниятларига эришилишига имкон яратиб бериши мумкин. Чунки, дастурий таъминот алгоритмига кўра белгиланган маълумотни қабул қилиш орқали мантиқий назоратнинг кучлилиқ даражасига кўра хулоса қабул қилиш жараёни юзага келади.

Шу сабабли, ахборот-таҳлилий фаолиятнинг аҳамияти қабул қилиниши режалаштирилган қарорлар учун тайёр натижани холис, тўғри ва самарали тақдим этувчи маълумотларни тайёрланиши билан боғлиқ эканлигини кўришимиз мумкин.

Яна бир аҳамият қаратилиши лозим бўлган жиҳат шундаки, божхона органларида ахборот-таҳлилий фаолиятни жорий этишнинг концептуал асослари қанчалик мустаҳкам бўлмасин, уни амалга оширувчи кадрларнинг мавжуд эмаслиги ушбу жараённинг кутилган натижани беришига имкон бермайди. Кадрлар фаолиятининг самарадорлиги уларнинг компетентлиги билан боғлиқ (1.1-расм).

1.1-расм. Кадрларнинг компетентлиги учун муҳим сифатлар

Божхона органларида таҳлилчи кадрларнинг компетентлиги баҳолашнинг қуйидаги асосий кўрсаткичлари талаб этилади:

1. Профессионализм (ташкилий-бошқарув) билан боғлиқ сифатлари:

- касбий жараёнлари билан боғлиқ муаммоларни еча олиш ва уларнинг натижасини ҳолисона баҳолай олиш қобилиятининг;
- вазифаларни шакллантира олиш қобилияти;
- маълумотларни таҳлил қилиш қобилияти;
- бошқарув жараёнлари билан боғлиқ муаммоларни аниқлай олиш қобилияти;
- қўйилган вазифалар асосий “асосий бўғин”ни аниқлай олиш қобилияти;
- амалдаги усулларни яхши қўллаш билан бир қаторда янги турдаги усуллардан ҳам фойдалана олиш қобилияти.

2. Ахборот билан ишлашга доир сифатлари:

- турли каналлар орқали маълумот тўплай олиш қобилияти;
- дастлабки ва ҳосила маълумотларни қайта ишлай олиш қобилияти;
- таҳлил учун зарурий маълумотларни жамлай олиш қобилияти;
- маълумотларни жамлаш ва таҳлил қилиш, уларни қидириш, қайта ишлиш ва тизимлаштириш усулларида фойдалана олиш қобилияти;
- таҳлил қилинган маълумотлар буюртмачига тақдим эта олиш қобилияти;
- қайта алоқни йўлга қўйиш орқали ўзгарувчан маълумотлар билан ишлаш қобилияти;
- ахборот-технологияларини қўллаш олиш қобилияти.

3. Таҳлилий сифатлари:

- интеллектуал маълумотлар таҳлили, моделлаштириш ва сунъий интеллектга асосланган технологиялардан фойдалана олиш қобилияти;

- тахлилий маълумотларни тайёрлаш учун тегишли алгоритмларни ярата олиш қобилияти;
- объектнинг мавжуд ҳолатини таҳлил қила олиш қобилияти;
- юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни прогноз қилиш орқали унинг ечимларини ишлаб чиқиш;
- вазиятнинг ривожланиш тенденцияларини аниқлай олиш қобилияти;
- ахборот-таҳлилий технологияларни қўллай олиш қобилияти.

4. Махсус-касбий сифатлар:

- экспериментлар ўтказа олиш қобилияти;
- самарадорликни текшира олиш қобилияти;
- ишончликни текшира олиш қобилияти;
- юқори турувчи раҳбарларни ахборот билан таъминлай олиш қобилияти ва бошқалар.

5. Шахсий сифатлари:

- мустақиллик ва ташаббускорлик;
- гуруҳ таркибида ишлай олиш қобилияти;
- натижа учун жавобгарликни ҳис қилиши;
- ўзини шакллантира олиш қобилияти ва бошқалар.

Хулоса қилиш мумкинки, ахборот-таҳлилий фаолиятни божхона органларида йўлга қўйиш ва такомиллаштириш унинг концептуал асосларини тўғри шакллантирилиши билан боғлиқ бўлиб, бунда уни йўлга қўйишнинг ёндашув ва усулларини тўғри танланиши алоҳида аҳамият касб этади. Ушбу жараёнда ахборот-таҳлилий ишидан кўзланган мақсадга эришишнинг асосий талабларидан бири божхона органларига оид маълумотлар таҳлили билан шуғулланувчи кадрларнинг компетентлик кўрсаткичларига ҳам боғлиқ эканлигини таъкидлаб ўтиш ўринли ҳисобланади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Дорофеева К. И. Информационно-аналитическое обеспечение Федеральной таможенной службы // Экономика и социум. 2016. № 5
2. Зиновьева А. Л. Совершенствование аналитической деятельности таможенного органа в СЭЗ: дис. ... канд. экон. наук: М., 2005.
3. Тухватуллина М. Информационные потоки как фактор эффективности муниципального управления // Власть. 2008. № 10.
4. Иванов П. Ф. Информационно-аналитическое обеспечение региональных органов власти и управления // Информационно-аналитическое обеспечение законодательной деятельности: опыт, проблемы. М., 2002. С. 24.
5. Приказ Федеральной таможенной службы от 19 февраля 2008 г. № 143 «Об утверждении Положения об Аналитическом управлении ФТС России» // СПС «КонсультантПлюс».
6. Чернов В.А. Интегрированное информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития хозяйственной деятельности // Современные технологии управления. – № 1.